

VOYAGA YETMAGANLARNING ISHLARI BO’YICHA ADVOKAT ISHTIROKI

Saidmamatov Muxammad

Namangan Davlat Universiteti yuridik fakulteti, yurisprudentsiya yo’nalishi,
3- kurs talabasi

Muxammad2saidmamatov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada voyaga yetmaganlar ishlari bo’yicha advokatning ishtiroki va uning protsessual harakatlari yoritilgan.

Kalit so’zlar : Himoyachi, voyaga yetmagan shaxs, surishtiruvchi, tergovchi, himoyachi, ayblanuvchi, qonuniy vakil, gumon qilinuvchi, prokuror, sud.

УЧАСТИЕ АДВОКАТА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Саидмаматов Мухаммад

Наманганский государственный университет,
юридический факультет, студент 3 курса
юридического факультета

Аннотация: В данной статье описывается участие адвоката в деле несовершеннолетних и его процессуальные действия.

Ключевые слова: Защитник, несовершеннолетний, дознаватель, следователь, защитник, обвиняемый, законный представитель, подозреваемый, прокурор, суд.

PARTICIPATION OF A JUVENILE LAWYER

Saidmamatov Muhammad

Namangan State University, Faculty of Law, 3rd year student
Faculty of Law

Abstract: This article describes the participation of a lawyer in the case of minors and his procedural actions.

Key words: Defender, minor, investigator, investigator, defender, accused, legal representative, suspect, prosecutor, court.

1991-yil 31-avgust davlatimiz tarixidagi unutilmas kunlardan biri bo’lib, davlatimiz mustaqillikka erishgach, fuqorolarning huquq va erkinliklarini ta’minlash

huquqning eng ustuvor yo’nalishlaridan biri sifatida qarala boshlandi. Hozirgi kunga kelib, qonunlarimizda bu yaqqol o’z ifodasini topmoqda. Bolalarni himoya qilish esa davlat siyosati darajasidagi vazifa hisoblanadi.

Har bir bolaga uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini sud orqali himoya qilish, davlat organlarining, fuqarolar o’zini o’zi boshqarish organlari va nodavlat notijorat tashkilotlarining qonunga xilof qarorlari, ular mansabdor shaxslarining g’ayriqonuniy harakatlari (harakatsizligi) ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanadi.

Bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish uning ota-onasi, ota-onasining o’rnini bosuvchi shaxslar, qonunda nazarda tutilgan hollarda esa vasiylik va homiylik organi, prokuror, sud tomonidan amalga oshiriladi.

Voyaga yetguncha qonunga muvofiq to’la muomalaga layoqatli deb e’tirof etilgan (emansipatsiya) bola o’z huquqlarini, shu jumladan himoyaga bo’lgan huquqini mustaqil amalga oshirishga hamda majburiyatlarini mustaqil bajarishga haqlidir.

Bola ota-ona va ota-onaning o’rnini bosuvchi shaxslar tomonidan qilinadigan suiste’molliklardan himoyalani huquqiga ega.

Bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari buzilganda, shu jumladan ota-ona (ulardan biri) yoki ota-onaning o’rnini bosuvchi shaxslar bolaga ta’minot, tarbiya va ta’lim berish bo’yicha majburiyatlarini bajarmaganda yoki lozim darajada bajarmaganda yoxud ota-onalik huquqlarini suiste’mol qilganda bola o’z huquqlari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini so’rab vasiylik va homiylik organiga, shuningdek boshqa davlat organlariga mustaqil ravishda murojaat qilishga haqli. Bunday murojaatlarni bola to’liq muomala layoqatiga ega bo’lmaganligi sababli ko’rib chiqmasdan qoldirishga yo’l qo’yilmaydi.

Bolaning hayoti yoki sog’lig’iga xavf tug’ilganidan, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari buzilganligidan xabardor bo’lgan shaxslar bu haqda bola haqiqatda turgan joydagi vasiylik va homiylik organiga ma’lum qilishlari shart. Shunday ma’lumotlar olingan taqdirda, vasiylik va homiylik organi bolaning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo’yicha zarur choralar ko’rishi shart.

Bola huquqlarini himoya qilish bo’yicha davlat siyosatining asosiy yo’nalishlari quyidagilardan iborat:

- Bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta’minlash;
- Bolaning hayoti va sog’lig’ini muhofaza qilish;
- Bolaning kamsitilishiga yo’l qo’ymaslik;
- Bolaning sha’ni va qadr-qimmatini himoya qilish;
- Bolalar huquqlari va imkoniyatlarining tengligini ta’minlash;
- Bola huquqlari kafolatlarining huquqiy asoslarini takomillashtirish;

Bola huquqlarining kafolatlari to’g’risidagi qonunchilikka rioya etilishini ta’minlash;

Bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta’minlash hamda himoya qilish bo’yicha davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari faoliyatining ochiqligi hamda oshkoraligini ta’minlash;

Bolalarning jismoniy, intellektual, ma’naviy va axloqiy kamol topishiga ko’maklashish;

Bola huquqlarini himoya qilish sohasida faoliyatni amalga oshiruvchi kadrlar tayyorlash, ularning malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash;

Bolalarda vatanparvarlik, fuqarolik, bag’rikenglik va tinchliksevarlik tuyg’ularini tarbiyalash;

Bolani O’zbekiston xalqining tarixiy va milliy an’analari, ma’naviy qadriyatlari hamda jahon madaniyati yutuqlari bilan tanishtirish;

Bolaning shaxsini, uning ilmiy, texnikaviy va badiiy ijodkorligini rivojlantirish;

Bolalar tashabbuslarini qo’llab-quvvatlash;

Bolada huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirish;

Bola huquqlarini ta’minlash maqsadida davlat organlari va nodavlat notijorat tashkilotlari o’rtasida hamkorlik qilish;

Bola huquqlarini himoya qilish sohasida faoliyatni amalga oshiruvchi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish;

Bolalarning ijtimoiy ko’nikmasiga, voyaga yetmaganlar o’rtasida huquqbuzarliklarni kamaytirishga ko’maklashish. [1]

Voyaga yetmagan shaxsni gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi tariqasida birinchi so’roq qilishdan boshlab, surishtiruvchi yoki tergovchi ishda himoyachining ishtirok etishini ta’minlash choralarini ko’radi. Shu maqsadda voyaga yetmagan shaxsga va uning qonuniy vakiliga o’zlari xohlagan himoyachini taklif etish huquqiga ega ekanligi tushuntiriladi. Agar himoyachi voyaga yetmagan shaxsning, uning qonuniy vakilining yoxud boshqa shaxslarning topshirig’i yoki roziligi bilan chaqirilmagan bo’lsa, surishtiruvchi, tergovchi yoki sud ishda himoyachining ishtirok etishini o’z tashabbusi bilan ta’minlashga majbur. [2]

O’zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual kodeksining 51-moddasi 1-qismida voyaga yetmagan shaxslarning jinoyat ishlarida himoyachining ishtirok etishi shart deb belgilangan. Bundan ko’zlangan maqsad voyaga yetmagan shaxslarni huquqlarini taminlash bo’lib bu qonunlarimizda mustaxkamlangan.

Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir qilingan jinoyatlar to’g’risidagi ishlarni ko’rishda shuni nazarda tutish lozimki, ayblanuvchi bu paytga kelib voyaga yetgan-
etmaganligidan qat’iy nazar, bunday ishlar bo’yicha advokat ishtirok etishi shart. Ushbu qoida shaxs jinoyatlardan birini 18 yoshga to’lmasdan oldin, boshqasini voyaga yetganidan so’ng sodir etganlikda ayblangan hollarda ham amal qiladi.[3]

Voyaga yetmagan shaxsga ayblov e’lon qilish vaqtida himoyachi bilan bir qatorda voyaga yetmagan shaxsning qonuniy vakili ham ishtirok etadi. Himoyachi va qonuniy vakil gumon qilinuvchiga va ayblanuvchiga savollar berishga haqli. So’roq yakunlangach, himoyachi va qonuniy vakil bayonnoma bilan tanishishga va u haqda o’z mulohazalarini bildirishga haqli.

Voyaga yetmagan shaxslarni protses davomida so’roq qilishda ularga nisbatan so’roq qilish vaqtlarining davomiyligini hisobi turlicha bo’lib, O’zbekiston Respublikasi Jinoyat Protsessual kodeksining 121-moddasi 4-qismiga binoan, voyaga yetmagan guvoh va jabirlanuvchining so’roq qilish vaqti kun davomida dam olish va ovqatlanish uchun bir soatlik tanaffusni hisobga olmaganda to’rt soatdan oshmasligi kerak. Mazkur kodeksning 553-moddasi 3-qismiga muvofiq, voyaga yetmagan gumon qilinuvchi va ayblanuvchining so’roq qilishning umumiy davomiyligi kun davomida dam olish va ovqatlanish uchun bir soatlik tanaffusni hisobga olmaganda olti soatdan oshmasligi kerak.[4]

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, va boshqa qonunchilik hujjatlariga muvofiq har bir bolaga inson hamda fuqaro huquqlari va erkinliklari tegishli bo’ladi hamda davlat tomonidan kafolatlanadi.

Voyaga yetmaganlar ma’muriy huquqbuzarliklar to’g’risidagi ishlar voyaga yetmaganlar ishlari bo’yicha idoralararo komissiyalari tomonidan huquqbuzarning istiqomat joyida ko’rib chiqiladi. Voyaga yetmagan huquqbuzarning huquqlarini himoya qiluvchi advokat ham mazkur komissiyalarning majlisida ishtirok etishga haqli. Voyaga yetmagan shaxs ushlab turilganda esa uning ota-onasi yoki ular o’rni bosuvchi shaxslar xabardor qilinmasa, advokat yuqori organga (mansabdor shaxsga), prokurorga yoki sudga shikoyat berish huquqiga ega bo’ladi. Binobarin, advokatning bunday shikoyat qilishga ushlab turish chorasi vakolatga ega mansabdor shaxslar tomonidan qo’llanilmaganligi, ma’muriy yo’l bilan ushlab turish to’g’risida bayonnomaning tuzilmaganligi, ma’muriy yo’l bilan ushlab turish muddatlari buzilganligi asos bo’lishi mumkin.[5]

Yuqoridagi fikrlarni hisobga olib shuni aytish kerakki, bugungi kunda fuqorolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda ularga yuridik yordam ko’rsatish har bir yuridik xodimning o’zgarmas burchi bo’lib xizmat qilishi kerak. Fuqorolarning huquqlarini himoya qilishda ularning kelib chiqishi xech qanday ahamiyat kasb etmaydi, xammaga bir xil kerakli va yetarli yuridik yordam ko’rsatiladi. Ayniqsa voyaga yetmaganlar bilan ishlashda advokatning ishtiroki muhim hisoblanadi.

Birinchidan, bu holat O’zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 1-bandida belgilangan bo’lib, unga ko’ra voyaga yetmaganlarning ishlari bo’yicha himoyachining ishtirok etishi shart. Odatda, amaliyotda sodir bo’ladigan ishlarning ko’plarida himoyachi sifatida advokatlar ishtirok etishadi.

Ikkinchidan advokatning ishtirokining muxim taraflaridan yana biri bu advokat voyaga yetmagan shaxsning huquq va manfaatlarini himoya qilishda tegishli bilim va malakaga ega bo’lishidadir.

Shu kabi sabablardan kelib chiqqan holda, voyaga yetmaganlarning ishlari bo’yicha himoyachining ishtiroki protsessda amalga oshirilishi zarur bo’lgan eng muhim omillardan biri sifatida e’tibor qaratilishi zarur hisoblanadi. Ahamiyatlisi shundan iboratki, voyaga yetmaganlar tomonidan sodir qilingan jinoyatlar to’g’risidagi ishlarni ko’rishda ayblanuvchi bu paytga kelib voyaga yetgan-etmaganligidan qat’iy nazar, bunday ishlar bo’yicha albatta advokat ishtirok etishi shartdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 30.04.2023. www.lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to’g’risida”gi qonuni Qonunchilik palatasi tomonidan 2007 yil 23 noyabrda qabul qilingan, Senat tomonidan 2007 yil 1 dekabrda ma’qullangan www.lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi 22.09.1994. www.lex.uz
4. Ma’muriy huquqbuzarlik to’g’risidagi ishlar bo’yicha advokat ishtirokining xususiyatlari Rabiev Sh. M., Shakurov R. R. Ma’muriy huquqbuzarlik to’g’risidagi ishlar bo’yicha advokat ishtirokining xususiyatlari: O’quv-amaliy qo’llanma. — T.: O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Yuristlar malakasini oshirish markazi, 2022 y